

Передерій О.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
юридичного факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна*

УМОВИ ПРИСКОРЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В останнє десятиліття процеси державотворення України позначилися значною активізацією темпів європейської інтеграції. Фактичною основою цього стало збільшення обсягу торговельно-економічного співробітництва України і держав Європейського Союзу (далі – ЄС), приєднання України до єдиної загальноєвропейської енергетичної системи, розвиток тісних партнерських відносин у гуманітарному секторі, поглиблення співпраці в секторі державної безпеки і обороноздатності тощо. На рівні національної правової системи це знайшло прояв у нормативній формалізації проєвропейського вектору подальшого цивілізаційного розвитку: у 2014 р. було укладено і ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), у 2019 р. Конституцію України було доповнено нормами про європейську ідентичність Українського народу, незворотність європейського вибору України, а політика з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС стала компонентом компетенції національного парламенту, Президента України та уряду [1; 2].

Значущість проєвропейських перетворень у правовій системі України пришвидшує динаміку трансформації правової культури широких верств населення України. У зв'язку з цим доцільним є виокремлення базових умов прискорення трансформації правової культури суспільства в аспекті активізації європейської інтеграції України.

Першою умовою трансформації правової культури населення України в аспекті прискорення євроінтеграції є сприйняття суспільством універсальних цінностей ЄС як ідейної засади європейської інтеграції. Наддержавна система права ЄС базується на уніфікованих положеннях про спільні ідейні засади розвитку і функціонування правових систем держав-членів альянсу. У правничій термінології такі ідейні засади отримали

назву «універсальні цінності ЄС». Універсальний характер таких цінностей обумовлений тим, що їх зміст знайшов юридичне закріплення на наддержавному рівні у правових актах ЄС. Так, ст. 2 Розділу I Договору про Європейський Союз (Маастрихтського договору) від 07.02.1992 р. проголошує, що універсальними цінностями ЄС є: людська гідність, свобода, демократичний державний устрій, рівність перед законом, правова держава, права людини, права осіб, що належать до національних, релігійних та інших категорій меншин [3]. Зазначені цінності закріплено у багатьох положеннях Угоди про асоціацію, а їх дотримання українською стороною є запорукою зближення ЄС з Україною і залучення нашої держави до участі в європейських політиках.

Поступова, але цілеспрямована політика держави щодо втілення універсальних цінностей ЄС сприяє їх засвоєнню населенням України на ментальному рівні. Представники сфери державного управління і правники у зазначеному контексті є первинними суб'єктами, які сприймають такі цінності, керуються ними у своїй професійній діяльності і відчувають відповідну результативність. Підтвердженням цього є позитивний досвід імплементації практики Європейського суду з прав людини в національне українське законодавство, що дозволило практично посилити вже створений механізм захисту прав людини відповідно до стандартів і норм ЄС, а також наблизити українську правову систему до європейської [4].

Другою умовою є підвищення рівня правової інформованості громадян у зв'язку з участю в євроінтеграційних процесах. На сьогодні доступність правового інформування громадян України перебуває на високому організаційному рівні. Доведення юридично значущої інформації до широких верств населення відбувається через застосування засобів масової комунікації, Інтернет, всебічне висвітлення результатів юридичної практики, функціонування мережі консультативних юридичних послуг, оприлюднення законодавства та ін. Домінуюча роль у правовому інформуванні належить засобам масової інформації. Євроінтеграційні процеси та участь у них України є не лише приводом, але й джерелом правової інформації для соціуму. Поряд із позитивним значенням цього, існує ризик спотворення змісту багатьох інформаційних кейсів через вплив на редакційну політику власників засобів масової інформації. Це призводить до політизації та корпоратизації як змісту, так і способу подання правової інформації кінцевому споживачу. Тому державу слід вважати основним суб'єктом об'єктивного та неупередженого інформування громадян про право і правові явища в цілому.

Третьою умовою є зміна світоглядної системи координат молодого покоління у процесі правової соціалізації. Правова соціалізація є процесом засвоєння індивідом зразків правової поведінки, правових норм та цінностей, необхідних для успішного функціонування людини в даному суспільстві [5]. У преамбулі Угоди про асоціацію визначено, що Україна є європейською країною, яка поділяє спільну історію й спільні цінності з державами-членами Європейського Союзу та проголошує свою європейську ідентичність. Цей важливий постулат закладається у всі соціально-психологічні і

педагогічні механізми соціалізації дітей, підлітків і молоді на рівні дошкільної, шкільної та вищої освіти. За цих умов відбувається процес формування морально-правових цінностей у людини як особистості, досягнення нею більш високих параметрів розвитку. Відповідно, сама ідея євроінтеграції і участь України у спільних з ЄС політичних і правових практиках стає передумовою формування системи цінностей кожного громадянина.

Як доповнення до викладеного вище, відзначимо, що трансформація правової культури українського суспільства під впливом процесів євроінтеграції має відбуватися під егідою широкого суспільного діалогу за умови поєднання зусиль системи державного управління, потенціалу громадянського суспільства та залучення широких верств населення і врахування можливих ризиків цього.

Список використаних джерел

1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 40. Стаття 2021.

2. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон України від 07.02.2019 р. № 2680-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 9. Ст. 50.

3. Договір про Європейський Союз. *Офіційний інтернет-сайт Верховної Ради України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text (дата звернення: 25.04.2022 р.)

4. Place of Court Precedent in the System of Law of the European Union and in the System of Law of Ukraine / Viktor Beschastnyi, Andrii Fomenko, Natalia Obushenko, Larysa Nalyvaiko. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*. 2019. Vol. 22, Issue 6. URL: <https://www.abacademies.org/articles/place-of-court-precedent-in-the-system-of-law-of-the-european-union-and-in-the-system-of-law-of-ukraine-8893.html> (дата звернення: 03.04.2022 р.)

5. Правова соціалізація : Довідкова інформація. *Інтернет-ресурс «Ligazakon»*. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/TS001517> (дата звернення: 01.04.2022 р.)